

Tarixiy-ma'rifiy asoslar

Mamirov A. N.ning “Jadid ma’rifatparvarligida tolerantlik masalalari” maqolasida jadidchilik davrida tolerantlik go’yalarining jamiyat taraqqiyotidagi o’rni yoritilgan. Bu tadqiqot tolerantlikni tarixiy-ma’rifiy asoslarda ko’rib chiqadi va milliy uyg’onish davrida bag’rikenglikning ahamiyatini ko’rsatadi.

Xulosa

Zamonaviy jamiyatda tolerantlikning ahamiyati beqiyosdir. Globallashuv jarayonida turli millat, din, madaniyat va qarashlar vakillari bir makonda yashab, o’zaro muloqot qilmoqda. Bu esa insonlar o’rtasida bag’rikenglik, hurmat va sabr-toqatni talab etadi. Tolerantlik ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, millatlararo totuvlikni mustahkamlash, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va shaxsiy rivojlanishda muhim omil sifatida namoyon bo’ladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, tolerantlik falsafiy-diniy, pedagogik, ijtimoiy-psixologik va tarixiy-ma’rifiy asoslarda keng o’rganilgan. Har bir yondashuvda bag’rikenglik jamiyat taraqqiyoti va kelajak barqarorligi uchun zarur qadriyat sifatida talqin etiladi. Shunday qilib, tolerantlik zamonaviy jamiyatning asosiy tayanchi bo’lib, insoniyat taraqqiyoti va tinchlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Uni rivojlantirish ta’lim, madaniyat va ijtimoiy siyosatning ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lishi lozim.

Adabiyotlar.

1. Mustafayev, U. U. Dinlararo muloqot va tolerantlik. Toshkent: Ilmiy maqolalar to’plami, 2020.
2. Sultonov, I. Q. o’g’li. Talaba yoshlarda tolerantlik tafakkurini rivojlantirish. Pedagogika jurnali, 2021.
3. Suvonova, S. A. qizi. O’smirlar va yoshlar orasida tolerantlik sifatlarini shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlari. Psixologiya va ta’lim, 2022.
4. Mamirov, A. N. Jadid ma’rifatparvarligida tolerantlik masalalari. Tarixiy tadqiqotlar jurnali, 2019.
5. UNESCO. Declaration of Principles on Tolerance. Paris, 1995.

JINOIY JAVOBGARLIK TUSHUNCHASI VA UNING ASOSLARI

Sirojiddin Behzodbek Arabjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo’yicha prorektori, b.f.d., professor.

Komilova O'Imasxon Baxrom qizi
Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada jinoyiy javobgarlik tushunchasi, uning huquqiy mohiyati hamda yuzaga kelish asoslari yoritilgan. Shuningdek, jinoyiy javobgarlikning qonuniy belgilari, ayblilik, yoshga doir va aqliy holat shartlari tahlil qilinadi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi me'yorlari asosida jinoyiy javobgarlik institutining ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jinoyiy javobgarlik, jinoyat, ayb, javobgarlik asosi, aqli raso, yosh, huquqiy javobgarlik, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.

Аннотация:

В статье рассматриваются понятие уголовной ответственности, её правовая сущность и основания возникновения. Анализируются правовые признаки уголовной ответственности, вина, возраст и состояние психического здоровья. Подчёркивается важность института уголовной ответственности, основанного на нормах Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Уголовная ответственность, преступление, вина, основание ответственности, вменяемость, возраст, юридическая ответственность, Уголовный кодекс Республики Узбекистан.

Abstract

This article discusses the concept of criminal liability, its legal essence and the basis for its emergence. It also analyzes the legal signs of criminal liability, guilt, age and mental state conditions. The article highlights the importance of the institution of criminal liability based on the norms of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Criminal liability, crime, guilt, basis of liability, sanity, age, legal liability, Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.

Kirish:

Har bir demokratik jamiyatda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlash eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda, jinoyiy javobgarlik instituti jamiyatda huquqiy tartibni saqlash, fuqarolarni qonunga hurmat ruhida tarbiyalash va jinoyatchilikning oldini olishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Jinoyiy javobgarlik — bu davlat tomonidan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan eng qat'iy huquqiy chora hisoblanadi. U fuqarolarning jinoyat sodir etishidan tiyilishiga sabab bo'ladigan, huquqiy ongni shakllantiruvchi va jamiyatda adolat tuyg'usini mustahkamlovchi institut sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida jinoyat qonunchiligi tubdan isloh qilinib, insonparvarlik tamoyiliga asoslangan. Jinoyiy javobgarlik masalalarida shaxsga nisbatan adolatli va differensial yondashuv qo'llaniladi. Har bir fuqaro jinoyat sodir etganda nafaqat jazoga tortiladi, balki uning huquqlari, sha'ni va qadr-qimmatini ham qonun bilan himoya qilinadi.

Shunday qilib, jinoyiy javobgarlik — bu nafaqat jazo mexanizmi, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydigan, qonuniylikni mustahkamlovchi muhim huquqiy institutdir. U shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarda adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Asosiy qisim:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-moddasiga binoan, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo'lgan huquqlari va burchlari bilan o'zaro bog'liqdir». Mazkur konstitutsiyaviy qoida huquqiy demokratik davlatda fuqaro, jamiyat va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatning negizi qonuniylik bo'lib, u jamiyatda o'zaro huquqva majburiyatlarga, ya'ni o'zaro mas'uliyatga ega bo'lgan subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatning tartibga solinishini ta'minlovchi qonun chiqarish tizimiga ega bo'lish zaruratini belgilaydi. Binobarin, mas'uliyat shunday hodisaki, u inson borlig'ini tashkil etuvchi uch asosiy manba: shaxs, jamiyat va davlat faoliyatini tartibga solishning obyektiv zaruratini aks ettiradi.

«Javobgarlik» atamasi quyidagi ma'nolarda qo'llanadi: 1) majburiyat; 2) majburlov choralari, jazo; 3) qo'riqlovchi ijtimoiy-huquqiy munosabat. Mazkur izohdan kelib chiqqan holda, «javobgarlik» atamasi subyektiv va obyektiv omillarni bildiruvchi ikki jihatda qo'llanadi deb xulosa qilish mumkin.

Jinoyat huquqi nazariyasida «jinoyat uchun javobgarlik» tushunchasi muammosi haligacha munozarali bo'lib kelmoqda. Mazkur munozara aniq nazariy ko'rinishga ega emas, aksincha, u avvalo amalda qo'llanish xususiyatiga ega bo'lib, jinoyat huquqini tashkil etuvchi ko'pgina qoidalarni tahlil qilishda eng ko'p qo'llanuvchi va asosiy ahamiyatga ega bo'lgan omildir. Shu bois, jinoyat uchun javobgarlikni to'g'ri tushunish jinoyat huquqiga oid bir qator institutlarga to'g'ri huquqiy baho berish hamda ularning mohiyatiga to'g'ri yondashishga bog'liq bo'ladi.

«Jinoyat uchun javobgarlik – jinoyat sodir etishda aybdor bo'lgan shaxsga nisbatan sud tomonidan hukm qilish, jazo yoki boshqa huquqiy ta'sir chorasi qo'llanilishida ifodalanadigan jinoyat sodir etishning huquqiy oqibatidir».

Demak, jinoyat uchun javobgarlik:

- 1) o'zining yuridik mazmuniga ko'ra, jinoyatning huquqiy oqibati;
- 2) ijtimoiy xavfli va aybli qilmish oqibatida vujudga keladi;
- 3) sud tomonidan hukm qilish shaklidagi davlat majburlovida ifodalanib, jinoiy jazoni qo'llash yoki qo'llamaslik yoxud jinoyat huquqiga oid ta'sirning jinoiy jazo bo'lmagan boshqa ta'sir choralarida o'z aksini topadi;
- 4) jinoyat huquqiga oid munosabatlar vujudga keladi, amalga oshiriladi va yakunlanadi;
- 5) faqat sud tomonidan tayinlanadi.

Jinoyat uchun javobgarlikning jinoyat huquqiga oid munosabatlardoirasida vujudga kelishi, amalga oshirilishi va to'xtatilishi uning mohiyati faqat mazkur huquqiy munosabatlar orqali ochilishini shart qilib qo'yadi.

Jinoyat huquqining asosiy maqsadi odamlarning irodali xulq-atvoriga ta'sir etishdan iborat bo'lsa, huquqiy tartibga solishning predmeti ma'lum ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Jinoyat huquqiga oid munosabatlar jinoyat hodisasini,

ya'ni shaxsning Jinoyat kodeksida jinoyat sifatida belgilangan qilmishni sodir etishini yuzaga keltiradi. Jinoyat huquqiga oid munosabat bu jinoyat huquqi normalari orqali tartibga solinadigan ijtimoiyxavfli qilmish sodir etgan shaxs va davlat orasidagi munosabatdir.

Jinoyat huquqiga oid munosabatlarning mazmunini subyektlar orasidagi huquq va majburiyatlar majmui hamda ularning jinoyat uchun javobgarlik, jazo yoki jinoyat huquqiga oid boshqa ta'sir choralari amalga oshirish borasidagi predmetli amaliy faoliyati, ya'ni sodir etilgan jinoyat yuzasidan vujudga keladigan huquq va majburiyatlarni amalga oshirishga yo'naltirilgan faoliyati tashkil etadi.

Jinoyat huquqiga oid munosabatlarning huquqiy mazmunini subyektlarning huquq va majburiyatlari tashkil etadiki, ular yuridik faktmunosabati bois har bir ishtirokchida yuzaga keladi. Huquq va majburiyatlarni yana quyidagicha tushunish mumkin: davlat ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsga qonunga muvofiq ish ko'rishga, huquq va majburiyatga ega shaxs esa buni talab qilishga va unga nisbatan haqqoniy muomala qilinishiga bo'ysunishi lozim.

Jinoyat huquqiga oid munosabatning moddiy (faktik) mazmuni yuridik mazmunni amalda tatbiq etish orqali ta'riflanadiki, ular munosabat subyektlarining o'zaro huquq va majburiyatlarni real amalga oshirish bo'yicha faoliyati natijasida amalga oshirilib, jinoyat sodir etishda aybdor shaxslarni topish va ularga ayb qo'yish bilan bog'liq muayyan holatlarni hisobga olgan holda aniqlashtiriladi.

Jinoyat huquqiga oid munosabatlarning obyekt haqidagi masala huquqning umumiy nazariyasida ham, jinoyat huquqi ta'limotida ham uzil-kesil hal qilinmagan. Huquqiy munosabatlar obyekt deganda, subyektning predmetli amaliy va bilish faoliyati yo'naltirilgan maqsad tushuniladi, biroqbu ham turlicha talqin qilinadi.

Mazkur muammo bo'yicha to'plangan barcha fikr-mulohazalarni umumlashtirgan holda quyidagilarni ta'kidlash mumkin: 1) obyekt – bu jazo; 2) obyekt – bu jinoyat; 3) obyekt – bu jinoyatchi; 4) obyekt – bu ijtimoiy ne'matlar bo'lib, ular bilan ta'minlash maqsadida jinoyat huquqiga oid munosabatlar vujudga keladi; 5) obyekt – bu jinoyat uchun javobgarlik.

Jinoyat huquqiga oid munosabatning obyektini jinoiy javobgarlik ekanligi haqidagi xulosa huquqiy munosabatlarning ikkita tarkibiy elementining o‘zaro bog‘liqligiga asoslanadi. Bular subyekt va obyekt bo‘lib, ular orasidagi bog‘liqlikning asosi subyektning huquqiy munosabatlar obyektiga qaratilgan predmetli amaliy faoliyati hisoblanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, jinoiy javobgarlik — bu jamiyat xavfsizligi va qonuniy tartibni ta’minlovchi eng muhim huquqiy institutlardan biridir. U jinoyat sodir etgan shaxsning aybi uchun javob berishini ta’minlab, adolatni qaror toptirishga xizmat qiladi.

Jinoiy javobgarlikning mohiyati shundaki, u jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan nafaqat jazo qo‘llashni, balki uni tuzatish, qayta ijtimoiylashtirishni ham nazarda tutadi. Bu esa O‘zbekiston Respublikasining insonparvarlik tamoyillariga asoslangan jinoyat siyosatini namoyon etadi.

Davlat tomonidan jinoiy javobgarlikning to‘g‘ri belgilanishi — fuqarolarda qonunga sadoqatni oshiradi, jinoyatchilikni kamaytiradi va jamiyatda tinchlikni mustahkamlaydi. Har bir fuqaro jinoiy javobgarlik mohiyatini anglab, qonunlarni hurmat qilsa, mamlakatda huquqiy madaniyat va adolat yanada yuksaladi.

Demak, jinoiy javobgarlik nafaqat jazolash vositasi, balki jamiyatni tarbiyalovchi, tartibga soluvchi va adolatni ta’minlovchi kuchli huquqiy mexanizmdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil tahriri.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi, 1994-yil 22-sentabr.
3. X. Rasulov, A.Jo‘rayev. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). – Toshkent: TDYUU nashriyoti, 2022.
4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2008.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining ruxsat etilgan huquqiy sharhlari va qarorlari to‘plami.

OLIY TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISH UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QURISHNING USTUVOR OMILI SIFATIDA